

aanzien van de verhouding tussen de cliënt en de fiscus. Hij legt daarbij meer de nadruk op de verbetering van de wederzijdse persoonlijke waardering van cliënt en fiscus dan op de controlerende taak van de accountant. Uit zinsneden als „on high professional level” moeten wij opmaken, dat de schrijver deze taak in dit verband niet wenst te verwaarlozen.

Daarna spreekt hij over de inrichting van administraties, waarbij voor ons de vraag rijst, of van het ontbreken van „adequate accounting records” alleen sprake is bij kleine zaken. Als dat zo is, is Amerika in dit opzicht ver op ons vooruit!

Tenslotte vermeld ik schrijver's gedachten over de administratieve functie. Hij acht het optreden van de accountant als boekhouder in vele gevallen wenselijk en, voor cliënt en accountant, uit commerciële overwegingen voordelig. De accountant, die een eigen „book-keeping department” kan houden, heeft dan meer gelegenheid, zich te wijden aan zijn „more important work of auditing and income-tax preparation”, omdat hij er nu van verzekerd is, dat de administratie goed is.

Geen enkele opmerking van de schrijver wijst in dit artikel op de mening, dat de accountant bij kleine zaken een opdracht zou mogen aanvaarden, leidende tot het „opstellen” van een jaarrekening, zonder controle welke is „in accordance with generally accepted auditing standards”. Ook dit artikel wijst er dus op, dat het vraagstuk van de accountant-boekhouder, zoals het in ons land wordt gesteld, in Amerika eenvoudig niet ter sprake komt. ²⁾

²⁾ Zie Rubriek Buitenland in het MAB, November 1951.

BOEKBESPREKING.

M. G. Mey-Koning, VRAAGSTUKKEN OVER ACCOUNTANCY, uitg. J. Muusses, Purmerend.

door Drs E. J. Flipse

Ter recensie werd ontvangen de 2e druk van het deel Contrôleleer van de bekende bundel, welke door Mevrouw Mey-Koning onder bovenstaande titel is samengesteld. Er is hier in wezen niet te spreken van een 2e druk; het ware beter dit boekwerk als een nieuwe editie aan te duiden.

Mevrouw Mey-Koning heeft door tussenvoegen van een nieuw hoofdstuk — namelijk: De samenstelling van het werkplan en de techniek van de eenmalige of geregelde controlewerkzaamheden op bepaalde delen van de verantwoording of op bepaalde balansposten in verschillende typen van bedrijven, eventueel onderlinge vergelijking (nieuw hoofdstuk 6) — de stof nog verder trachten te doen aansluiten op bepaalde delen van de theoretische opleiding.

In de onderverdeling van de hoofdstukken is verder geen wijziging aangebracht.

Was in de eerste editie sprake van een sterk persoonlijke selectie uit de veelheid van vraagstukken, welke tussen de jaren 1930 en 1940 als toetssteen hebben gediend op diverse examens, in de nieuwe editie heeft

Mevrouw Mey-Koning zonder meer praktisch alle vraagstukken, welke vanaf 1949 tot 1950/1 op de examens werden voorgelegd, verwerkt. Slechts enkele oude getrouwen uit de eerste uitgave zijn, kennelijk in overleg met opleiders voor de examens, ook in de nieuwe bundel opgenomen.

De 1e druk heeft hiermede dus wel geheel zijn loopbaan beëindigd en deze nieuwe editie zal thans, mede dankzij de systematiek van de indeling, door menig opleider gaarne worden gebezigd.

De uitgave is op zeer goed papier verzorgd; de band maakt een goedkope indruk.

Het Nederlands Instituut voor Efficiency verzoekt ons opneming van de volgende

MEDEDELING INZAKE AFDELING ARBEIDSTECHNIEK.

De economische noodzakelijkheid in ons land, om met het bestaande Productie-apparaat tot een hogere productiviteit te komen, vraagt in het bijzonder van de arbeidstechnici, in de bedrijven en diensten werkzaam, nieuwe activiteiten.

Deze omstandigheid heeft een jaar geleden het Nederlands Instituut voor Efficiency (NIVE) geleid tot het vormen van regionale studiegroepen voor Tijd- en Arbeidsstudie. Uit dit initiatief is een waardevol contact voortgekomen tussen de arbeidstechnici, welke tot dusverre in ons land zonder onderling contact werkzaam waren.

Na een voorlopige consolidatie van verspreide vakkennis en systemen, werd geconstateerd, dat stelselmatige verdere ontwikkeling van de arbeidstechniek in ons land noodzakelijk is.

Op 15 November l.l. werd op grond van het bovenvermelde een landelijke NIVE-afdeling voor arbeidstechniek gevormd. De leden zijn allen uitsluitend arbeidstechnici, welke directe leiding geven op arbeidstechnisch gebied in bedrijven en openbare diensten.

Door het vormen van studiegroepen voor bepaalde onderdelen der arbeidstechniek zal getracht worden tot publicaties en het geven van richtlijnen te komen.

Daar voor het lidmaatschap bepaalde eisen gesteld zijn, zal dit voor Overheid en Bedrijfsleven een garantie kunnen zijn voor voldoende vak-kennis.

Door het op bovengenoemde wijze ontwikkelen van de arbeidstechniek en het verbeteren van de toepassing daarvan wil men bijdragen tot een sociaal en economisch verantwoorde verhoging der arbeidsproductiviteit.

Tenslotte zal steeds getracht worden contact te leggen met andere organisaties of lichamen, werkzaam in binnen- en buitenland op het gebied der arbeidsproductiviteit, opdat Nederland niet bij andere landen ten achter blijft.